

ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ

Эсонов Олимжон Абдуллажонович

**Андижанский институт сельского хозяйства и агротехнологий, преподаватель
узбекского языка кафедры педагогики
и физической культуры**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8419781>

Аннотация. Развитие туристического бизнеса в Узбекистане связано с восстановлением и защитой культурного наследия и культурных объектов. Исходя из этого в регионе существует ряд задач, которые требуют своего решения. В данной статье анализируется связь развития туризма, культурного наследия и культурных объектов. А также рассматриваются категории культурного, исторического и природного наследия и анализируется исходя из сложившейся ситуации сфера охраны и управления объектами исторического, культурного наследия Узбекистана.

Ключевые слова: туризм, культурные объекты, историческая ценность, культурное наследие, восстановление и защита природных и местных ландшафтов.

ВВЕДЕНИЕ

По мере развития туристического бизнеса в Узбекистане, в основном в исторических и древних городах, как Бухара, Самарканд, Хива и Ташкент, появляются новые исторически ценные районы и новые культурные объекты. Как нам известно, использование туристических объектов и ресурсов на европейских, азиатских и американских туристических рынках масштабны и не ограничены, поэтому в последнее время продавцы и поставщики туристических услуг концентрируют свое внимание на Узбекистане. Исходя из этого самое главное в создании туристической инфраструктуры - не подрывать исторический, культурный и самобытный имидж страны.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Культурное, историческое и природное наследия делятся на следующие категории:

1. Духовные сокровища, как фольклор и местное прикладные искусства утраченные в древности и средние века, а также восстановленные ныне и используемые, потребляемые туристами (как фестивали, произведения искусства, картины). Музыкально-творческий потенциал регионов является привлекательным элементом культуры. Фестивали национальной, классической и популярной музыки собирают тысячи участников каждый год. Поэтому желательно проводить разные местные национальные фестивали как сайл, карнавалы, маски-шоу, концерты на природе, народные гуляния.
2. Древние, средневековые и новые исторические, археологические и культурные ценности (памятники, музеи, театры, заповедник и т.д.).
3. Религиозно-культурные, творческо-исторические материальные ценности местного населения (как гражданские здания, кинотеатры, библиотеки, культовые религиозные объекты и т.д.).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Например, для туристов иногда местные творческо-литературные памятники менее важны, но имеют свои туристические мотивы, привлекают интерес у любителей. Для этого надо образовать для интересующихся литературными памятниками или

авторами книг, трактатов разнообразные туристические программы, театрализованные сцены и маршруты. Произведения искусства может создать образ культуры посещаемой страны и имеет свою ценность, нишу. Организация театрализованных, творческих вечеринок и разных книжных ярмарок, библиотек в городах Бухара, Самарканд и Хива дает хороший результат, поднимает статус народа и страны. Потому что эти древние города были знамениты своими мыслителями, поэтами, философами, суфиями, писателями и учеными в средние века во время Восточного Ренессанса.

Культурный потенциал страны, исторических регионов отражается в культурном и историческом наследиях. Поэтому многие туристические программы и маршруты сохраняют свою древнюю историю в качестве локомотива и движущей силы потока туристов. Наличие уникальных местных исторических и культурных мест, которые были возведены во времена правления Саманидов, Караханидов, Тимуридов, Шейбанидов и других средневековых ханств и династий может определить развитие туризма и экономики в целом в этой области. Ознакомление и изучение культурных, местных и исторических мест является сильным туристическим потенциалом для Узбекистана.

Исходя из сложившейся ситуации, анализ сферы охраны и управления объектами исторического, культурного наследия Узбекистана показывает, что в этой сфере и области существует ряд задач и нерешенных проблем:

1. Отсутствие четкого и системного подхода к сохранению объектов историко-культурного наследия, которые были построены и воздвигнуты в средние века:
 - порядок и условия защиты, сохранения и владения, передачи объектов культурного наследия оставшихся от средневековых династий, сохранных после разрушений во времена колонизации в надлежащие руки;
 - законодательное ограничение использования, сохранения и порядок соблюдения требований памятников ханских династий, каравансараяв;
 - организация и порядок осуществления контроля за соблюдением требований, ограничений и обязательств в использовании объектов культурного наследия, каравансараяв, мечетей, медресе и мавзолеев суфийских святых.
2. Отсутствие системы организации работы государственных органов по защите и охране объектов историко-культурного наследия, оставшихся от средневекового периода, таких, как мечети, мавзолеи, караван-сарай, кладбища, медресе и ханаки;
3. Плачевное и бедственное состояние многих объектов, разрушенное состояние объектов культурного наследия, возведенных во времена правления ханских династий;
4. Нехватка нужной, достоверной информации о структуре и статусе объектов историко-культурного наследия, как медресе, святых мест, мавзолеев и самих суфийских мыслителей и исламских ученых.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, государственная политика Узбекистана в области сохранения исторического, культурного наследия должна предусматривать нормативно-правовую, методическую, творческую, научную, техническую, организационную, социальную, финансовую и экономическую деятельность.

References:

1. Указ о дополнительных мерах по ускоренному развитию туризма в Республике Узбекистан, УП-5611, 05.01.2019.
2. Барышева А.Д. Этика и психология делового общения: сфера сервиса. М.: Альфа – М, 2019. С. 6-11.
3. *Olimovich D.I.* Tourism potential of Uzbekistan // *Lucrările Seminarului Geografic" Dimitrie Cantemir"*, 2015. Т. 40. С. 125-130.
4. *Дилмонов К.Б.* Важности интернета в сфере индустрии туризма // *Современные тенденции и актуальные вопросы развития туризма и гостиничного бизнеса в России*, 2017. С. 216-222.
5. *Davronov I.O. et al.* Innovative ways of reducing tourism seasonality of tourist areas // *Достижения науки и образования*, 2020. С. 12.
6. *Djuraeva Z.T., Khurramov O.K.* Specialty of the usage of electronic marketing in tourism // *International Scientific and Practical Conference World science. ROST*, 2015. Т. 4. № 4. С. 61-65.
7. *Дилмонов К.Б.* Тенденции развития экологического туризма Узбекистана // *Современное экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты рационального природопользования*, 2017. С. 222-224.